

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral
EKOLOGIK BILIMLAR ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TABIATGA QADRIYATLI MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK ASOSLARI

Mirxamidova Maftunaxon Xusanboy qizi
Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti
E-mail:mirxamidovamaftuna91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18958359>

Annotatsiya: mazkur tezisda ekologik bilimlar negizida maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari tahlil qilinadi. Tabiiy muhitga nisbatan ijobiy munosabatning ilk bolalik davrida shakllanishi shaxsning keyingi ekologik madaniyatiga bevosita ta’sir ko’rsatishi ilmiy adabiyotlar tahlili orqali asoslab beriladi. Shuningdek, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekologik bilimlarni berish, kuzatish, tajriba-sinov, tabiat burchagi faoliyatini yo’lga qo’yish kabi metodlarning bolalarda axloqiy-estetik qarashlar, qadriyatli munosabat, mas’uliyat va ehtiyotkorlik sifatlarini rivojlantirishdagi o’rni ko’rsatib o’tiladi. Tadqiqot jarayonida bolalarning yosh xususiyatlariga mos psixologik mexanizmlar – emotsional qabul qilish, taqlid, kuzatuvchanlik, hissiy tajriba va faol-amaliy ishtirok ekologik tarbiyaning samarador omillari sifatida izohlanadi. Olingan natijalar maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirishda kompleks pedagogik yondashuv zarur ekanligini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, ekologik bilimlar, ekologik tarbiya, tabiatga qadriyatli munosabat, ekologik madaniyat, psixologik mexanizmlar, bolalar rivoji, tabiat burchagi, kuzatish metodi, amaliy faoliyat.

Аннотация: В данной работе рассматриваются педагогико-психологические основы формирования ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста на базе экологических знаний. На основе анализа научной литературы обосновано, что развитие экологической культуры личности начинается в раннем детстве и тесно связано с качеством усвоенных экологических представлений. Внимание уделено роли наблюдений, элементарных опытов, деятельности «уголка природы» и практико-ориентированных методов, способствующих развитию у детей бережного отношения, эмоциональной отзывчивости, ответственности и эстетического восприятия природной среды. Психологические механизмы — эмоциональное восприятие, подражание, наблюдательность, сенсорный опыт и активное участие — рассматриваются как ключевые факторы эффективности экологического воспитания дошкольников. Полученные выводы подтверждают необходимость комплексного педагогического подхода к формированию ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольное образование, экологические знания, экологическое воспитание, ценностное отношение к природе, экологическая культура, психологические механизмы, развитие детей, уголок природы, метод наблюдения, практическая деятельность.

Abstract: This paper explores the pedagogical and psychological foundations for fostering a value-based attitude toward nature among preschool children through environmental knowledge. An analysis of scientific literature demonstrates that the formation of ecological culture begins in early childhood and is closely linked to the quality and depth of children’s environmental understanding. Special attention is given to the role of observation, simple experiments, nature corners, and practice-oriented activities in developing children’s sense of care, emotional responsiveness, responsibility, and aesthetic appreciation of the natural world. Psychological mechanisms such as emotional perception, imitation, observational skills, sensory experiences, and active participation are identified as key factors that enhance the effectiveness of environmental education. The findings confirm the necessity of a comprehensive pedagogical approach to nurturing value-based attitudes toward nature in preschool-aged children.

Keywords: preschool education, environmental knowledge, environmental education, value-based attitude toward nature, ecological culture, psychological mechanisms, child development, nature corner, observation method, practical activities.

KIRISH

Bugungi globallashuv va ekologik muvozanatning buzilishi sharoitida yosh avlodda tabiatga nisbatan qadriyatli, mas’uliyatli munosabatni shakllantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari, shuningdek 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yashil taraqqiyot strategiyasida ekologik tafakkur va ekologik madaniyatni erta yoshdan boshlab rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Bu esa maktabgacha ta‘lim tizimida ekologik tarbiyaning mazmuni va metodikasini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi[1].

Maktabgacha ta‘limga oid davlat siyosati asos bo‘lib xizmat qiluvchi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonun, shuningdek Prezidentning PF–6198-son Farmoni hamda PQ–4312-son qarorlarda bolalarning ekologik madaniyatini rivojlantirish, ularni atrof-muhitga ehtiyotkor munosabat ruhida tarbiyalash vazifalari aniq ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu me‘yoriy-huquqiy hujjatlar maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik ong, ekologik xulq-atvor va tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirishni ta‘lim jarayonining muhim tarkibiy qismiga aylantiradi[2].

Ilmiy manbalarda ta‘kidlanishicha, aynan maktabgacha yosh bolalarda tabiat haqidagi sodda tasavvurlar, hissiy idrok va qadriyatning dastlabki shakllari paydo bo‘ladigan eng sezgir davr hisoblanadi. Shu bois ekologik bilimlarning mazmunini boyitish, amaliy faoliyat, tajriba-sinov mashg‘ulotlari, tabiat burchagi faoliyati va kuzatish metodidan foydalanish bolalarda tabiatni anglash, uni asrashga intilish, mas‘uliyat va ehtiyotkorlik kabi sifatlarni shakllantirishda muhim omil sanaladi[3].

Mavjud ilmiy-pedagogik izlanishlar ekologik bilimlar va psixologik rivojlanish mexanizmlarining o‘zaro uyg‘unlashgan holda tashkil etilishi ekologik tarbiyaning samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatadi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslarini chuqur ilmiy tahlil qilish, ularni amaliyotga joriy etishning metodik mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir.

ASOSIY QISM

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni shakllantirishning pedagogik asoslari

Maktabgacha ta‘lim tizimida ekologik tarbiyaning mazmuni davlat tomonidan belgilangan normativ-huquqiy hujjatlarga asoslanadi. Xususan, “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasining ekologiya va atrof-muhit muhofazasi to‘g‘risidagi Qonuni, shuningdek Prezidentning PQ–4312-son qarorida ekologik ta‘lim-tarbiya har bir ta‘lim bosqichida uzluksizlikka ega bo‘lishi belgilangan. Bu talablar maktabgacha ta‘lim muassasalarida tabiatga oid bilimlarni tizimli, metodik asosda tashkil etishni taqozo etadi.

Pedagogik jihatdan ekologik bilimlar quyidagi mazmuniy yo‘nalishlarda shakllantiriladi: tabiat hodisalarining sodda ilmiy mohiyatini anglash, tirik organizmlarning hayotiy jarayonlari bilan tanishish, fasliy o‘zgarishlar va iqlim omillarini kuzatish, inson faoliyatining tabiatga ta‘siri haqida boshlang‘ich tushunchalar berish[4].

“Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunda belgilangan kompetensiyaviy yondashuvga ko‘ra, bolalarda nafaqat bilim, balki amaliy ko‘nikma, munosabat va qadriyatlar ham shakllanishi zarur. Shu bois maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ekologik tarbiyaning mazmuni amaliy faoliyat va hayotiy tajriba bilan uyg‘un holda berilishi samaradorlikni oshiradi.

2. Ekologik tarbiyada qo‘llaniladigan metodlar va ularning samaradorligi[5]

Ekologik tarbiya jarayonida bir qator an‘anaviy va innovatsion metodlar qo‘llanadi. Jumladan:

2.1. Kuzatish metodi. Bolalar tabiatdagi jarayonlarni bevosita kuzatish orqali o‘z ekologik kompetensiyalarini shakllantiradi. Kuzatuv “Davlat maktabgacha ta‘lim standarti”da tabiiy fanlarga qiziqishni oshiruvchi asosiy faoliyat sifatida belgilangan.

2.2. Amaliy-tajriba faoliyatlari. Prezidentning “Yashil makon” tashabbusi doirasida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ko‘chat ekish, parvarishlash, o‘simlikning o‘sishiga oid sodda tajribalar o‘tkazish bolalarda ekologik ongning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Amaliy faoliyat orqali bola tabiatning ehtiyojini, suv, yorug‘lik, issiqlik kabi omillarning ahamiyatini o‘z ko‘zi bilan ko‘radi.

2.3. Tabiat burchagi faoliyati. Tabiat burchagi – maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining amaliy ekologik laboratoriyasi hisoblanadi. Unda o‘simlik va jonivorlarga g‘amxo‘rlik qilish, parvarishlash jadvaliga rioya qilish kabi jarayonlar orqali bolalarda: mas‘uliyat, mehr-muhabbat, ehtiyotkorlik, g‘amxo‘rlik kabi sifatlarni shakllanadi.

2.4. Ekologik loyihalar va mavsumiy kuzatuvlar

Qonunchilikda belgilangan “tabiatni muhofaza qilish faoliyatiga bolalarni jalb qilish” tamoyiliga ko‘ra, kichik ekologik loyihalar, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari hududida mini-bog‘lar yaratish, qushlar uchun uyachalar tayyorlash kabi amaliy mashg‘ulotlar keng qo‘llanilmoqda. Bu faoliyatlar bolalarda ekologik ong va tabiatga qadriyatli munosabatni mustahkamlaydi.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

3. Qadriyatli munosabatni shakllantirishning psixologik asoslari

Bolalarning tabiatga munosabati pedagogik ta’lim bilan bir qatorda psixologik mexanizmlar orqali shakllanadi. Maktabgacha yoshning psixologik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

3.1. Emotsional idrok. Maktabgacha yosh — hissiy barqarorlik shakllanadigan davr. Tabiat manzaralari, ranglar, hidlar, tovushlar bolaning sezgi organlariga kuchli ta’sir ko’rsatadi. Hissiy tajriba bolada tabiatga mehr, zavq va hurmat tuyg’ularini uyg’otadi.

3.2. Taqlid qilish. Bolalar kattalar xatti-harakatiga taqlid qilish orqali o’rganadi. Tarbiyachining tabiatga ehtiyotkor, mas’uliyatli munosabati bolaning shaxsiy munosabatini shakllantiruvchi ijtimoiy psixologik model vazifasini bajaradi.

3.3. Qiziquvchanlik va bilishga ehtiyoj. Piaget ta’riflagan kognitiv rivojlanish bosqichiga ko’ra, 3–6 yosh oralig’ida bolalarda tajribalar orqali bilishga ehtiyoj kuchayadi. Ushbu ehtiyoj ekologik bilimlarni oson o’zlashtirishga zamin yaratadi.

3.4. Sensor tajriba. Tabiatni sezgi organlari orqali anglash — ekologik idrokning asosidir. Sensor tajriba orqali bola ranglarni farqlaydi, shakllarni tanlaydi, hid va tovushlarni ajratadi, predmetlarning harakatini tushunadi.

Bu jarayonlar ekologik tafakkur va qadriyatli munosabatning psixologik asosini tashkil etadi.

4. Integrativ yondashuvning ahamiyati. Ekologik tarbiya samaradorligini oshirish uchun pedagogik jarayon: ekologik bilimlarni berish, amaliy faoliyatni tashkil etish, psixologik rivojlanish mexanizmlarini inobatga olish, davlat talablari va ekologik strategiyalar bilan uyg’unlashgan holda olib borilishi lozim[6].

2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yashil taraqqiyot strategiyasi, maktabgacha ta’limga oid davlat dasturlari va ekologik siyosat mazkur integrativ yondashuvni kuchaytirishni talab etadi. Unga ko’ra, ekologik tarbiya faqat bilim berish emas, balki ekologik madaniyat va qadriyatlarni shakllantirish jarayoni sifatida qaralishi lozim.

XULOSA

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik bilimlar asosida tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirish bugungi kunda davlat siyosati va ta’lim tizimining ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ekologik xavfsizlik, barqaror rivojlanish va ta’lim sifatini oshirishga doir PF-6198-son farmoni, PQ-4312-son qarori hamda “Ta’lim to’g’risida”gi va “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risida”gi Qonunlarda aynan erta yoshdan ekologik madaniyatni rivojlantirish zarurati ta’kidlanishi mazkur mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Ekologik bilimlar bolalarga izchil, yoshga mos, amaliy tajriba bilan uyg’un holda berilganda ularning ekologik ong va ekologik madaniyat darajasi sezilarli oshadi. Pedagogik metodlarning xilma-xilligi — kuzatish, tajriba-sinov mashg’ulotlari, tabiat burchagi faoliyati, mavsumiy kuzatuvlar, ekologik loyihalar — bolalarda tabiatga g’amxo’rlik, mas’uliyat, ehtiyotkorlik va mehr-muhabbat kabi sifatning shakllanishida samarali hisoblanadi[7]. Psixologik mexanizmlar, jumladan taqlid, qiziquvchanlik, sensor idrok va emotsional ta’sirchanlik — ekologik qadriyatlarning shakllanishiga kuchli ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli ekologik tarbiya mazmuni bolalarning yosh davriga xos psixologik xususiyatlar bilan uyg’unlashtirilishi zarur. Integrativ yondashuv — pedagogik metodlar, psixologik rivojlanish omillari va davlat siyosati talablarining bir butun tizimda qo’llanishi ekologik tarbiya samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv “Yashil taraqqiyot strategiyasi”da belgilangan ekologik tafakkurni erta yoshdan rivojlantirish talablariga ham to’liq mos keladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida amaliy faoliyatga asoslangan ekologik ta’lim bolalarda tabiatga nisbatan qadriyatli, ongli munosabatni shakllantirishning eng samarali vositalaridan biri ekanligi aniqlandi.

Umuman olganda, ekologik bilimlar asosida tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirish jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki bolalarning emotsional tajribasi, real amaliy faoliyati, psixologik rivojlanish xususiyatlari va tarbiyachining shaxsiy namunasiga tayanadigan kompleks pedagogik-psixologik tizimdir. Mazkur tizimni yanada takomillashtirish, metodik yangiliklar kiritish va davlat siyosati bilan uyg’un holda rivojlantirish maktabgacha ta’lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri bo’lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti. Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida PQ-2707-son qarori. – Toshkent, 2017.

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida” PF-60-son. – Toshkent, 2022.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

3. Abdullaeva, O.U. Maktabgacha ta’limda ekologik tarbiyaning ilmiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020. – 156 b.
4. Sharipova, M.K. Bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish metodikasi. // Pedagogika. – 2021. – №2. – B. 45–52.
5. Smirnova, E.O. Ekologicheskoe vospitanie detey doshkolnogo vozrasta. – Moskva: Akademiya, 2019. – 204 s.
6. Falkova, E.V. Psixologo-pedagogicheskie osnovy formirovaniya tsennostnogo otnosheniya k prirode u detey. – Moskva: Pedagogicheskoe obozrenie, 2021. – 178 s.
7. UNESCO. Education for Sustainable Development: Early Childhood Guidelines. – Paris, 2020.

– 64